

**FUNCIÓNES DE LOS PARAGUAYISMOS
EN LA NOVELA DE JUAN MANUEL MARCOS
«EL INVIERNO DE GUNTER»**

Protsenko Igor (Universidad del Norte, Paraguay)

<https://orcid.org/0000-0002-6195-636X>

ABSTRACT. The article «Connotative-Stylistic functions of Paraguayaisms in the novel «Gunter's winter» by Juan Manuel Marcos» is about the peculiarities of the linguistic units which are typical for Paraguay together with its forms of speech, and the use of *paraguayisms* in literature is analyzed.

A description and general classification of the *paraguayisms* from several points of view is made.

Formal classification: phonetic *paraguayisms*; grammatical (morphosyntactic); lexical (including idioms and figures of speech).

Lexico-semantic classification – from the point of view of appearance of connotations.

The sociolinguistic aspect in the use of *paraguayisms* in the daily life of the Paraguayans and in the literature of the country is underlined. The maximum attention in the article is paid to the lexical units.

It is mentioned that the peculiarities of the language of Paraguay can be explained by considering the fact that Paraguay is a bilingual country where both Spanish and Guarani are spoken alike. In this regard, Paraguay is the only country in the world where the aboriginal language is officially enacted as the national language in accordance with the Paraguayan Constitution. In addition, the article deals with the mixture of Spanish and Guarani, that is to say, with the so-called Jopará.

Another aim of this article is to pay attention to the functions of *paraguayisms* which emerge in the novel entitled *Gunter's winter* by Juan Manuel Marcos. This novel is a striking example of the new *Postboom* Latin American literary movement, and has been considered by famous specialists as the main Paraguayan novel of the last four decades, as well as one of the ten most important books in the history of Paraguay.

Furthermore, it has been declared to be of National Educational Interest by the Ministry of Education of Paraguay, and it has been translated into more than 40 languages.

KEYWORDS: *paraguayisms*; phonetic, grammatical, lexical *paraguayisms*; connotations; Guaraní functions of *paraguayisms*; Jopará; *Gunter's winter*.

El español, tal como hoy lo conocemos, es fruto de un proceso de decantación de más de un milenio, a lo largo del cual diversas lenguas de los habitantes de la Península Ibérica se fueron modificando por la influencia de los invasores romanos, godos, árabes, etc. hacía el final del siglo XV, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón, que extendieron su dominio sobre la mayor parte de la península, la lengua de Castilla (castellano) se fue imponiendo sobre otros idiomas y dialectos y cruzó el Atlántico a lomos de los descubridores, conquistadores y misioneros, y debido a su propagación por América, es, con diferencia, la lengua romance que ha logrado mayor difusión.

El contacto del español con las lenguas de los aborígenes, peculiaridades históricas, etnográficas, migratorias, socio-políticas, etc. influyeron en la diferenciación del español dependiendo de la zona del uso en el continente americano donde la heterogeneidad del español no se restringe con su división en dialectos y hablas (que existen, por supuesto). En él se distingue otra variedad – variantes nacionales. Es lo que dice en este sentido el autor del Diccionario de Lunfardo argentino Athos Ricardo Espíndola: «Podrá decirse que en Argentina se habla la lengua española. Incierto. Los argentinos tenemos idioma propio... Quinientos años de historia han servido para que en nuestro país se modelara un lenguaje singular, distinto, vivo, y pujante, en crecimiento incesante y evolutivo, de permanente enriquecimiento...» (Espíndola, 2003, p. 7–8).

La categoría principal en dicha clasificación es variantismos – son unidades de la lengua, típicas de uno de los países de habla española, es decir, el variante de la lengua siempre tiene el carácter nacional: *tereré* ‘bebida hecha con la infusión en agua fría de la hierba mate’ en Paraguay (Moliner, 2007); *panizo* ‘persona de la se obtiene

o se piensa obtener provecho' en Chile (Moliner, 2007); *panelito* 'vehículo, automóvil cubierto más pequeño que el camión' en Cuba (Americanismos)

Objeto de nuestro estudio son paraguayismos, las unidades lingüísticas, típicas para Paraguay.

La finalidad de nuestro artículo es revelar las peculiaridades connotativas y estilísticas de los paraguayismos en la novela «El invierno de Gunter» del escritor moderno paraguayo Juan Manuel Marcos.

Al paraguayismo gramatical se refiere el fenómeno de *voseo*. «A diferencia con otros países, ésta modalidad no constituye una irreverencia o una confianza tomada en exceso por encima de lo que correspondiere en las circunstancias» (Rubinsztein, 2013: 17). Hay que mencionar que forma de *usted* en Paraguay existe, sin duda, pero su tratamiento tiene ciertas connotaciones. Una de ellas es “otorgar o demostrar respeto para con el interlocutor de turno (sin dejar de ser amigable o de vinculación cercana como en caso del *voseo*)» (Rubinsztein, 2013, p. 17).

Uno de los ejemplos de *voseo* en la novela de Juan Manuel Marcos «El invierno de Gunter».

1. El uso de *vos* en lugar de *tú* en el lenguaje de los jóvenes: *Me imagino que vos te bañarás en un saque— dice Verónica a Chipi* (Marcos, 2013, p. 92). Verónica y Chipi son los protagonistas jóvenes de la novela; *Yo ya estuve, mintió uno, ahora te toca a vos* (Marcos, 2013, p. 99) – charla de los amigos de Alberto, son todos personajes jóvenes.

En la novela hay un episodio muy interesante en el que el *voseo*, rasgo típico para el español paraguayo, se compara con el *tuteo* de español de España:

...No, solo tenía tres líneas:

A ti te cantaron los poetas.

Añado yo este verso:

Ahora eres nosotros.

Mmm..., no está mal, Si no fuera por el «tú», muy español, no estaría nada mal (Marcos, 2013, p. 142).

2. *Voseo* es el rasgo típico del lenguaje de la gente del «Paraguay profundo», la gente que no tiene en la conducta y en la forma de comunicarse ninguna capa del brillo: *Vos no vas a poder estudiar luego* – dice el personaje que se llama Atilio. Lo consideramos como del «Paraguay profundo» porque él mismo dice: *Yo soy de Cerro*¹⁷.

La gente que pertenece a la clase culta, a la clase elitista evita usar las formas «populares»: *Usted debe ser el doctor Roberto Asuaga – dice Monseñor Simón Cáceres* (Marcos, 2013: 115); *Cuando yo tenía tu edad, solo pensaba en mis estudios... Comprendo que debes buscar tus...expansiones. ¿Has conocido a alguna chica que te gusta?* (Marcos, 2013, p. 115) – dice tuteando a su hijo el protagonista, que representa la gente de la clase alta, educada, doctor Evaristo Sariá-Quiroga. *Qué desea beber el doctor – preguntó Larrian... Usted se refiere a ese espantoso combinado que llaman «la Cuba libre»* (Marcos, 2013, p. 187) – Larrian es militar del nivel alto, es el general de brigada.

Así el autor subraya la diferencia que existía en aquel entonces en la sociedad paraguaya.

Los paraguayismos lexicales son estilísticamente diferentes. Destacan las palabras:

a) con las connotaciones nulas (que cumplen las funciones denotativas): *morocho* ‘más oscura que morena’ (Marcos, 2013, p. 196); *bombilla* ‘un tubo por el cual el mate se sorbe’ (Marcos, Tracy, 2013, p. 298); *durazno* ‘melocotón’ (Marcos, 2013, p. 268); *costanera* ‘territorio a lo largo del río que se usa como la zona del descanso, playa’ (Marcos, 2013, p. 151), etc.;

b) con los matices connotativos (el uso de los cuales es característico para las determinadas capas sociales o para subrayar el estado emocional del protagonista): *no es tema* – en la jerga juvenil de la época de escribir la novela, lleva el sentido de ‘no es significativo’ (Marcos, Tracy, 2013, p. 159); *cuarto flaco* y *alargado como el padre Marcellin* (Marcos, 2013, p. 210), etc.

La mayoría de las palabras en este sentido tendríamos que considerar como préstamos de guaraní lo que obviamente son paraguayismos porque guaraní no tiene

¹⁷ *Soy de Cerro*: como club de fútbol, Cerro naturalmente no tiene afiliación política oficial, pero la mente popular le atribuye por lo menos alguna tendencia obrera y anti-establecimentaria (Marcos, 2013, p. 281).

tanta expansión y el uso en ninguno de los países vecinos, ni en toda América Latina. . Y este es el rasgo más importante del español de Paraguay. Al ser la lengua oficial guaraní junto con español forman bilingüismo muy notable en la situación de habla de Paraguay

Léxico y las formas sintácticas de guaraní en la función denotativa en

«El invierno de Gunter»

1. Nombre de las etnias de guaraní: *Tupí-Guaraní* – familia de etnias y lenguas que dominaba partes centrales y orientales de la América del Sur en los siglos antes de la llegada de los europeos, en las décadas posteriores y viven hasta hoy día (Marcos, Tracy, 2013, p. 44); *nivaklé* – etnia indígena del Chaco (Marcos, Tracy, 2013, p. 310); *ka'aiguá* – etnia guaraní conocida en tiempos coloniales por su resistencia a la asimilación hispana (Marcos, Tracy, 2013, p. 365); *gualachí* – rama de la etnia de *ka'aiguá* que habitaba lo que es hoy la provincia argentina Misiones, y posteriormente, la región paraguaya del Guairá (Marcos, Tracy, 2013, p. 366).

2. Las palabras del uso cotidiano: *kuña* ‘mujer’ (Marcos, 2013, p. 360); *kuñata'i* ‘chica’ (Marcos, 2013, p. 296); *pa'i* ‘padre, sacerdote’ (Marcos, 2013, p. 209), etc.

3. Las palabras que se refieren al léxico mitológico, *mágico*, folclore: *karai* (Marcos, 2013, p. 40), etc.

4. En el nivel sintáctico también observamos peculiaridades del lenguaje de Paraguay:

4.1. La mezcla del léxico de guaraní con el español en las combinaciones de las palabras (en su mayoría en las formulas verbo + sustantivo): *¿Domicilio? – E mo'i Corrientes* ‘ponga Corrientes’ (Marcos, 2013, p. 247), etc.

4.2. El verbo español en forma de *vos* y una partícula de guaraní: *Vos no vas a poder estudiar luego y, además. ¿qué calienta? Nadie puede quitarte lo bailado. Pero usá que ...* (Marcos, 2013, p. 273) – al mandato de *vos usá* se le añade la partícula guaraní *que* (*ke* en la ortografía estandarizada de guaraní), pospuesta a los imperativos¹⁸ (Marcos, Tracy, 2013, p. 280).

¹⁸ Después de tantos años de vivir en Nueva York, protagonista de la novela «El invierno de Gunter», tío Atilio habla un castellano de marcada influencia de guaraní.

4.3. Uso de la partícula de guaraní *-ko'*, frecuente en las oraciones declarativas: *Esta ko' – es una ciudad enorme...* (Marcos, 2013, p. 273).

4.4. Uso intacto del sintaxis de guaraní: *Lope tiempo* 'tiempo de López' (Marcos, 2013, p. 339).

Léxico y las formas morfo-sintácticas de guaraní en la función connotativa en
«El invierno de Gunter»

1. Las formas morfo-sintácticas de guaraní se usan para añadir más colorido a las frases emocionantes para reflejar más fuerza a las palabras afectivas. Por ejemplo:

– *La atmósfera se aligera. Ya va a amanecer. Otra noche de insomnio. – Aña rakò peguarè, le meto o qué otro – trueno, gutural* (Marcos, 2013, p. 73);

– *Esta ko' es una ciudad enorme... como Buenos Aires pero sin demasiados curepí... Casi nadie habla inglés, tampoco guaraní, así que maneja te en castellano* (Marcos, 2013, p. 275): la primera frase *esta ko'* ya hemos analizado más arriba. *Curepí* – nombre despectivo para los argentinos y en la lengua de origen, en guaraní, significa 'piel de chanco' (*chanco* – así en paraguaya se llama 'cerdo') (Marcos, 2013, p. 280). El verbo *manejar* se usa en la forma típica paraguaya, mandato de *vos* en Imperativo Afirmativo y en este caso tiene sentido 'habla';

3. En un caso observamos la palabra de guaraní en la función metafórica. Es el título de un periódico: *Kavichu'i* 'variedad de avispa' (Krivoshein, 2014, p. 47). Así se llamaba un periódico que promulgaba la causa paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza (Marcos, Tracy, 2013, p. 348).

Para resumir, subrayamos que el uso de los paraguayismos en la novela de Juan Manuel Marcos «El invierno de Gunter» se determina por varias razones.

Primeramente, el autor tiene derecho (y la necesidad) de manejar el lenguaje de su país, lenguaje que caracteriza la época de la creación de la novela. Es lo que permite transmitir los rasgos de carácter de los paraguayos, demostrar a través de la lengua la exfoliación de la sociedad: los que pertenecen a la altura de la sociedad suprime, dominan la lengua clásica (lo que nosotros consideramos como la variante peninsular, variante de España), los que pertenecen a la clase medibaja – usan el lenguaje más sencillo con la influencia enorme de guaraní. Aparte se encuentran los jóvenes (que siempre se diferencian de la gente madura y se destacan de los adultos por su manera

de hablar) – ellos saben usar como español clásico, tanto el lenguaje «de la calle», como un buen número de palabras de guaraní, dependiendo de la situación.

A través de la lengua, el autor de la novela «El invierno de Gunter» Juan Manuel Marcos nos muestra, a los lectores, la historia, las tradiciones, las costumbres y la mitología del Paraguay.

El uso de los paraguayismos y demostración del bilingüismo paraguayo (español-guaraní) subraya expresión individual de cada uno de los personajes (eso se nota sobre todo en los diálogos) y los objetos que les rodean en la vida cotidiana.

Las palabras que nombran a los representantes de la fauna, la comida, los objetos de la vida cotidiana – es decoración del escenario en el que actúan los protagonistas de la novela. Léxico mitológico revela el alma y explica los hechos de los actores del espectáculo que se llama la vida de los paraguayos durante la dictadura de Stroessner. Y el guaraní suena como la música, envolviendo toda la acción con su magia, acariciando el oído de los protagonistas y de los lectores.

REFERENCIAS

Baca de Espínola, I., & Espínola Benítez, E. (2011). Glosario de paraguayismos en *Hijo de Hombre* de Augusto Roa Bastos / Isabel Baca de Espínola, Ebelio Espínola Benítez. – Asunción : CEADUC.

Diccionario de americanismos de Asociación de Academias de la Lengua Española. Available at: <http://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer>

Espíndola, A. (2003). *Diccionario de Lunfardo*. Buenos Aires : Planeta.

Krivoshein de Canese, N., & Acosta Alcaraz, F. (2014). Ñe'ëryru. *Avañe'ẽ karaiñe'ẽ. Karaiñe'ẽ-Avañe'ẽ. Diccionario guaraní-español, español-guaraní*. Asunción : Instituto Superior de Lenguas Universidad Nacional de Asunción.

Marcos, J. M. (2013). *El invierno de Gunter*. Edición crítica por Tracy K. Lewis. Asunción : Servilibro.

Moliner, M. (2007). *Diccionario de uso del español*. Madrid : Gredos.

Pane, L. (2014). *Los Paraguayismos II*. Asunción : Criterio Ediciones.

Penner, H. (2012). *El descubrimiento del castellano paraguayo a través del guaraní*. Asunción : Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica (CEADUC).

Rubinsztein, N. (2013). *Modismos paraguayos. Glosario Natalio y vos*. Asunción : Criterio Ediciones.